

12. Донецкий Международный Инвестиционный Форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://doninvest-forum.ru/>. – (Дата обращения: 09.11.2020).

13. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/>. – (Дата обращения: 09.11.2020).

14. Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/>. – (Дата обращения: 09.11.2020).

УДК 330.34 + 339.3

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО БАЗИСА ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ

ВАЩЕНКО Н.В.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики предприятия и управления
персоналом,**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КРАВЧЕНКО Ю.А.,

**старший преподаватель кафедры экономики
предприятия и управления персоналом,**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснован функциональный цикл диагностики развития предпринимательских структур; рассмотрены отраслевые особенности сферы торговли; предложен методический базис диагностики развития предпринимательских структур сферы торговли; усовершенствована система показателей эффективности функционирования и уровня развития

предпринимательских структур с учетом отраслевых особенностей сферы торговли.

Ключевые слова: диагностика развития, предпринимательские структуры, отраслевые особенности, сфера торговли, методический базис, функциональный цикл.

FORMATION OF THE METHODOICAL BASIS FOR DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT BUSINESS STRUCTURES TAKING INTO ACCOUNT THE SECTORAL FEATURES OF TRADE

**VASHENKO N.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of department of enterprise economics
and personnel management,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mykhayilo
Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**KRAVCHENKO YU.A.,
senior lecturer of department of enterprise
economics and personnel management,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mykhayilo
Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article substantiates the functional cycle of diagnostics development of business structures; the sectoral features of the trade are considered; the methodical basis for diagnostics of the development business structures in trade is proposed; the system of indicators efficiency of functioning and the level of development business structures has been improved, taking into account the sectoral features of trade.

Keywords: diagnostics of development, business structures, sectoral features, trade, methodical basis, functional cycle.

Постановка задачи. Современные трансформационные тенденции мировой экономики, вызванные последствиями коронавирусной пандемии, обуславливают новые векторы развития предпринимательских структур, связанные с поиском способов оптимизации бизнес-процессов, усовершенствованием форм

организации бизнеса, механизмов развития ключевых компетенций и укрепления конкурентных преимуществ.

В свою очередь, данные процессы выдвигают новые требования к методам исследования функционирования предпринимательских структур, среди которых центральное место отводится инструментам экономической диагностики, которая позволяет на ранних стадиях выявлять отклонения и негативные тенденции в предпринимательской деятельности, определять причины их возникновения и обосновывать пути дальнейшего развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-прикладные аспекты оценки и диагностики деятельности предпринимательских структур нашли свое отражение в работах таких исследователей: С.В. Шарохиной [1], Р.В. Каманиной [2], А.В. Сергеевой [3], Н.Ю. Кургановой [4], А.С. Стринковской [5], Е.А. Миловановой [6], А.Т. Кильчуковой [6], Н.Н. Майорова [7], Л.А. Брагина [8], Г.Г. Иванова [8], С.Л. Орлова [8], С.В. Панасенко [9], И.Б. Стукаловой [9], О.А. Косаревой [10], Г.Н. Чернухиной [11], Е.А. Красильникова [11], О.Е. Пироговой [12] и др.

В то же время ряд проблемных вопросов по формированию методического базиса диагностики развития предпринимательских структур требуют усовершенствования, в частности, формирование комплексной системы показателей оценки уровня развития с учетом определения отраслевых особенностей сферы деятельности; обоснование этапности проведения диагностики развития предпринимательских структур с учетом фактора времени на основе синтеза различных методов и инструментов современного анализа.

Актуальность. Наибольшую актуальность вопросы диагностики развития предпринимательских структур получили в сфере торговли. Это связано с тем, что, имея наиболее выраженную социальную направленность, исследование торговой деятельности должно базироваться на синтезе оценки как экономической, так и социальной эффективности.

Кроме того, действуя в условиях постоянных изменений платежеспособного спроса и доходов населения, потребностей

покупателей, диагностирование функционирования предпринимательских структур сферы торговли должно осуществляться с помощью статических и динамических моделей, которые позволят дать наиболее корректные выводы об уровне и потенциале развития предпринимательской деятельности.

Отсюда возникает необходимость в усовершенствовании существующих на сегодняшний день методических подходов к проведению диагностики развития предпринимательских структур, которые бы учитывали отраслевые особенности сферы торговли и были направлены на обеспечение высокой эффективности аналитической и управленческой деятельности.

Цель статьи заключается в усовершенствовании методического базиса диагностики развития предпринимательских структур с учетом отраслевых особенностей сферы торговли.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день в экономической литературе существует ряд методических подходов к исследованию процессов функционирования и развития предпринимательских структур [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], практическая реализация которых основывается на формировании системы финансовых коэффициентов, количественных и качественных показателей оценки эффективности деятельности, общих параметров работы, определенных с помощью данных бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности.

Вместе с этим отмеченные методические подходы имеют следующие недостатки:

- некоторые методики [6, 7] содержат недостаточное количество показателей для полной оценки факторов, влияющих на развитие предпринимательских структур;

- в ряде методик [1, 2, 5] в процессе интерпретации результатов расчетов оценочных показателей отсутствуют выводы об общем уровне развития предпринимательских структур, т.е. отсутствует расчет обобщающих и интегральных показателей развития, а также соответствующих шкал их экономической интерпретации;

- некоторые методики [2, 4, 6, 7] носят статический характер оценки, что приводит к искажению выводов относительно общего

уровня развития предпринимательских структур во времени и формирования дальнейших направлений развития;

- отсутствие в части рассмотренных методик [4, 5, 6, 7] нормативных (предельных) значений оценочных показателей, в сравнении с которыми можно получить объективную оценку уровня развития предпринимательских структур в конкретных условиях хозяйствования, что приводит к несопоставимости частных показателей оценки и некорректности их использования для формирования интегральных показателей развития;

- многие методики имеют универсальный характер оценки, т.е. не учитывают отраслевую специфику предпринимательских структур.

Таким образом, указанные методические подходы к оценке развития предпринимательских структур имеют право на существование, но выявленные их недостатки не позволяют в полной мере исследовать процесс развития как экономической категории, которая имеет многоаспектный, сложный и динамический характер.

Отсюда возникает необходимость в использовании инструментов экономической диагностики в процессе принятия решений по развитию предпринимательских структур наряду с такими функциями управления, как оценка, анализ, учет, мониторинг и контроль.

Они призваны устранить недостатки существующих методических подходов к оценке развития предпринимательской деятельности на основе реализации предлагаемого авторами функционального цикла диагностики (рис. 1).

Рассматривая развитие предпринимательской структуры как совокупность количественных и качественных изменений, основными задачами диагностики данного процесса, по мнению авторов, являются:

- определение отклонений показателей эффективности деятельности от заданных параметров;

- выявление диспропорций в сбалансированности ресурсов, результатов и затрат предпринимательских структур;

- установление причин и возможных последствий данных отклонений с целью разработки направлений дальнейшего развития.

Рис. 1. Функциональный цикл диагностики развития предпринимательских структур
Обобщено и дополнено авторами по источникам [1-8]

Реализация указанных задач предполагает формирование методического базиса диагностики развития предпринимательских структур, который должен отвечать следующим требованиям:

- включать комплексную систему частных, обобщающих и интегральных показателей эффективности и развития предпринимательских структур, характеризующих различные типы, характер, направленность и пропорциональность развития;
- содержать количественную и качественную, статическую и динамическую оценку показателей эффективности и развития предпринимательских структур;
- отражать отраслевые особенности предпринимательских структур (в частности, для данного исследования – сферы торговли);
- постановка диагноза по результатам диагностики должна базироваться на интегральных показателях и соответствующих шкалах их экономической интерпретации, которые характеризуют определенный уровень развития предпринимательских структур [3].

Исходя из вышеизложенного, авторами предлагается следующая схема методического базиса диагностики развития предпринимательских структур, представленная на рис. 2.

Количественный базис диагностики развития включает оценку уровня эффективности функционирования предпринимательских структур (ПС), которая отражает статические тенденции изменения показателей в текущем периоде, а также оценку уровня прогрессивности развития ПС, результаты которой определяют направленность изменений показателей во времени, т.е. в динамике.

Основой количественной диагностики развития является формирование системы частных показателей эффективности, которая должна учитывать отраслевые особенности сферы функционирования предпринимательских структур.

Классически показатели эффективности предпринимательской структуры определяются соотношением результатов к затратам или ресурсам [1, 3, 7, 8]. Поэтому соответствующую систему показателей для оценки уровня эффективности функционирования ПС предлагается строить по трем группам: показатели, отражающие конечные результаты, затраты и используемые ресурсы. Однако в разных отраслях экономики состав данных групп показателей может существенно отличаться в зависимости от специфики деятельности предпринимательской структуры.

Рассматривая сферу торговли, целесообразно выделить следующие особенности торговой деятельности, которые влияют на выбор показателей эффективности функционирования предпринимательских структур [1, 2, 8, 9, 10, 11]:

- особенности торговой деятельности, которая имеет наиболее выраженную социальную направленность, что выражается в непосредственной ориентации на запросы потребителей и их торговое обслуживание;

- особенности формирования и определения торгового дохода (чистого дохода от реализации товаров и услуг), основанного на установлении розничных (торговых) надбавок к закупочным ценам товаров, которые играют роль цены торговых услуг [8]. Однако они становятся доходами только после реализации товаров и услуг;

Рис. 2. Схема методического базиса диагностики развития предпринимательских структур сферы торговли (авторская разработка)

- особенности формирования состава и структуры текущих расходов предпринимательских структур сферы торговли, связанные с наличием затрат на закупку товаров (покупная стоимость товаров), предназначенные для их реализации и создания запасов, а также издержек обращения – расходов на организацию и осуществление торгово-технологических процессов и операций.

Специфика затрат на закупку товаров заключается в том, что они окончательно не затрачиваются, а лишь авансируются в операционную деятельность [8];

- особенности формирования прибыли от реализации товаров и услуг как разницы между торговым доходом и издержками обращения;

- особенности формирования структуры активов, связанные со значительными объемами оборотных активов с преобладанием товарных запасов, которые достаточно быстро оборачиваются, что влияет на уровень обеспеченности собственными оборотными активами;

- особенности формирования структуры капитала, связанные с преобладанием краткосрочного заемного капитала, оказывающего непосредственное влияние на уровень ликвидности и платежеспособности предпринимательских структур сферы торговли;

- особенности формирования количественно-качественного состава, связанные с необходимостью постоянного совершенствования личных компетенций работников и повышения культуры торгового обслуживания.

Выделенные отраслевые особенности предпринимательских структур сферы торговли позволили авторам сформировать систему оценочных показателей эффективности их деятельности по группам экономической и социальной эффективности (рис. 3).

На следующем этапе определения уровня эффективности функционирования предпринимательских структур сферы торговли формируется вектор показателей-стимуляторов ($EE(Rs_i), EE(Rc_i), EE(Cc_i), SE_i \in S_i$), то есть показателей, оказывающих положительное стимулирующее влияние на уровень эффективности, и вектор показателей-дестимуляторов ($EE(Rs_i), EE(Rc_i), EE(Cc_i), SE_i \in D_i$),

которые отражают негативное стимулирующее влияние на уровень эффективности.

Рис. 3. Система показателей эффективности функционирования предпринимательских структур сферы торговли
Обобщено, систематизировано и дополнено авторами по источникам [1-8]

Для определения обобщающих показателей эффективности по группам показателей-стимуляторов (S_i) и дестимуляторов (D_j), необходимо привести к сопоставимому виду частные показатели эффективности.

С этой целью предлагается использовать их пороговые значения (нормативные, максимальные или минимальные) в зависимости от характера и направленности каждого показателя.

Отсюда обобщающие показатели эффективности по группам показателей-стимуляторов и дестимуляторов можно рассчитать по следующим формулам [1, 2, 3, 8]:

$$S_i = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{S_i^+ - S_{\min}}{S_{\min}} + \frac{S_{\max} - S_i^-}{S_{\max}} \right)}{n} \quad (1)$$

где S_i^+, S_i^- – фактические значения частных показателей эффективности, входящих в группу показателей-стимуляторов; соответственно, рост или снижение которых приводит к увеличению эффективности; $i = 1, 2, \dots, n$; n – количество показателей в данной группе; S_{\min}, S_{\max} – пороговые значения показателей для данной группы (соответственно, минимальные и максимальные).

$$D_j = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\frac{d_{\min} - d_j^+}{\beta_{\min}} + \frac{d_j^- - d_{\max}}{d_{\max}} \right)}{m} \quad (2)$$

где d_i^+, d_i^- – фактические значения частных показателей эффективности, входящих в группу показателей-дестимуляторов; соответственно, рост или снижение которых приводит к увеличению эффективности; $j = 1, 2, \dots, m$; m – количество показателей в данной группе; d_{\min}, d_{\max} – пороговые значения показателей для данной группы (соответственно, минимальные и максимальные).

Постановка диагноза осуществляется на основе определения интегрального показателя (L_{eff}), который характеризует уровень эффективности функционирования предпринимательской структуры на текущий момент времени. Для экономической интерпретации данного показателя предлагается использовать следующую шкалу [1, 3, 6, 8]:

$$L_{eff} = \frac{S_i}{D_j} \Rightarrow \begin{cases} L_{eff}^B \geq 2,5 - \text{высокий}; \\ 1,51 \leq L_{eff}^D \leq 2,4 - \text{достаточный}; \\ 1,1 \leq L_{eff}^C \leq 1,5 - \text{средний}; \\ 0,51 \leq L_{eff}^N \leq 1,0 - \text{предельный}; \\ 0,26 \leq L_{eff}^H \leq 0,5 - \text{низкий}; \\ L_{eff}^K \leq 0,25 - \text{критический} \end{cases} \quad (3)$$

На этапе количественной диагностики также целесообразно определить уровень прогрессивности развития

предпринимательской структуры ($I_{L_{eff}}$) на основе расчета индексов изменения интегральных показателей эффективности функционирования по формуле [1, 3, 6, 8]:

$$I_{L_{eff}} = \frac{L_{eff}^1}{L_{eff}^0} \Rightarrow \begin{cases} II_{eff}^{np} > 1 - \text{прогрессивное;} \\ II_{eff}^{cm} \approx 1 - \text{стабильное;} \\ II_{eff}^{pz} < 1 - \text{регрессивное} \end{cases} \quad (4)$$

где L_{eff}^1, L_{eff}^0 – соответственно, фактическое и базисное значение интегрального показателя эффективности предпринимательской структуры.

Качественный базис диагностики развития предпринимательской структуры включает определение уровня интенсивности и сбалансированности развития, которое также учитывает отраслевые особенности сферы торговли в части определения темпов интенсивности развития (T_{id}) и экономического роста (T_{eg}) [1, 3, 8], а также при выборе показателей для построения динамической модели развития предпринимательской структуры, которая характеризует соотношения между темпами роста результатов (T_{Rs}), затрат (T_{Cs}) и ресурсов (T_{Rc}) [3, 12] (см. рис. 3).

Необходимость проведения качественной динамической оценки развития обуславливается сущностью данного понятия (как процесса количественных и качественных изменений во времени), а также поставленными задачами диагностики по выявлению диспропорций и отклонений показателей эффективности деятельности предпринимательских структур в динамике.

Поэтому в зависимости от характера изменения показателей (количественного или качественного) уровень развития предпринимательской структуры может быть экстенсивным или интенсивным, а также смешанным (см. рис. 2).

Для расчета темпов интенсивности развития и экономического роста предпринимательской структуры сферы торговли используются темпы изменения следующих показателей: коммерческой рентабельности, затратоотдачи, производительности труда работников торговли, расходов на оплату труда,

коэффициента оборачиваемости оборотных активов, фондоотдачи, среднегодовой стоимости оборотных активов и основных фондов [1, 3, 8].

Формирование динамической модели развития предпринимательской структуры, которая является базисом в определении уровня сбалансированности развития, предполагает выбор исходных показателей и определение очередности динамических взаимосвязей между ними.

Для этого в литературе используют модифицированное «золотое правило экономики», в соответствии с которым результативные показатели должны расти большими темпами по сравнению с показателями, отражающими темпы роста затрат и ресурсов [3, 8].

На основе этого авторами предлагается следующая динамическая модель развития предпринимательских структур сферы торговли, которая показывает взаимосвязь между темпами роста прибыли от реализации товаров ($T_{Пр}$), торгового дохода ($T_{ТД}$), товарооборота (T_T), текущих расходов ($T_{ТР}$), среднегодовой стоимости оборотных активов ($T_{ОА}$), среднегодовой стоимости основных средств ($T_{ОС}$), среднеучетной численности работников торговли ($T_ч$) [3, 8]:

$$T_{Пр} > T_{ТД} > T_T > T_{ТР} > T_{ОА} > T_{ОС} > T_ч > 1 \quad (5)$$

Постановка диагноза по результатам построения динамической модели развития осуществляется на основе определения типа диспропорций (несбалансированности) в соотношениях между результативными, затратными или ресурсными показателями.

Для определения уровня сбалансированности развития и упрощения его экономической интерпретации предлагается использовать методы ранговой корреляции. Среди показателей ранговой корреляции наиболее известны коэффициенты Спирмана (r_s) и Кендалла (r_k) [13].

Исходя из этого, расчет интегрального показателя сбалансированности развития (k_{bd}) и постановка соответствующего

диагноза об уровне сбалансированности развития будет иметь вид [3, 8]:

$$k_{bd} = \frac{(1+r_s) * (1+r_k)}{4} \Rightarrow \begin{cases} k_{bd}^{cб} > 1 - \text{сбалансированное;} \\ k_{bd}^{dсб} \approx 1 - \text{достаточно} \\ - \text{сбалансированное;} \\ k_{bd}^{нсб} < 1 - \text{несбалансированное} \end{cases} \quad (6)$$

Результаты качественной диагностики будут способствовать определению вектора социально-экономического развития предпринимательских структур на основе оптимизации результатов, ресурсов и затрат, а также обеспечения их сбалансированности в стратегической перспективе.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, проведенное исследование позволило сформировать методический базис диагностики развития предпринимательских структур с учетом выделенных отраслевых особенностей сферы торговли, который позволит своевременно определять отклонения показателей эффективности деятельности от заданных параметров, выявлять уровень сбалансированности развития на основе расчета ресурсных, результативных и затратных диспропорций, устанавливать их причины и возможные последствия. Направления дальнейших разработок по данной проблеме сводятся к разработке стратегических и тактических решений по оптимизации показателей эффективности деятельности предпринимательских структур и приоритетов их дальнейшего развития.

Список использованных источников

1. Шарохина С.В. Диагностика экономической деятельности торгового предприятия / С.В. Шарохина // Электронный научный журнал «Вектор экономики». – 2019. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vectoreconomy.ru/images/publications/2019/5/economicsmanagement/Sharokhina3.pdf>.

2. Каманина Р.В. Диагностика потенциала торгового предприятия / Р.В. Каманина // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского института бизнеса. – 2019. – № 4 (49). – С. 143-148.

3. Сергеева А.В. Методический инструментарий диагностики уровня развития торговых предприятий / А.В. Сергеева, Д.А. Забарина, А.В. Кожухова // Научный журнал «Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право». – 2019. – № 1. – С. 163-173.

4. Курганова Н.Ю. Методические подходы к оценке конкурентоспособности розничных торговых сетей / Н.Ю. Курганова // Образование Бизнес. Право. – 2019. – № 1(46). – С. 309-314.

5. Стринковская А.С. Комплексная диагностика потенциала грузового автотранспортного предприятия на основе применения системы ключевых индикаторов / А.С. Стринковская // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – № 6 (58). – С. 65-70.

6. Милованова Е.А. Методический инструментарий комплексной оценки финансового состояния торговых предприятий / Е.А. Милованова, А.Т. Кильчукова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2018. – №11. – С. 344-352.

7. Майоров Н.Н. Совершенствование методического обеспечения оценки финансового состояния торговых предприятий / Н.Н. Майоров // Journal of Economy and Business. – 2020. – vol. 5-2 (63). – С. 72-77.

8. Современная торговля: вопросы конкурентоспособности и социальной политики: монография / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, С.Л. Орлов и др.; под общ. ред. С.Л. Орлова. – М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2019. – 192 с.

9. Панасенко С.В. Направления развития современной розничной торговли / С.В. Панасенко, И.Б. Стукалова, Т.А. Мазунина // Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19, №3. – С. 599-608.

10. Косарева О.А. Современные тенденции развития розничной торговли и перспективные форматы розничных магазинов / О.А. Косарева // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 1(46). – С. 193-197.

11. Чернухина Г.Н. Влияние современных тенденций развития розничной торговли на изменение конъюнктуры потребительского рынка / Г.Н. Чернухина, Е.А. Красильников // Современная конкуренция. – 2017. – Т. 11. – № 2(62). – С. 64-71.

12. Пирогова О.Е. Динамическая модель развития торгового предприятия на основе роста стоимости / О.Е. Пирогова // Науч. журнал «Управленческое консультирование». – 2016. – № 9. – С. 95-105.

13. Егошин В.Л. Корреляционный и простой линейный регрессионный анализ с использованием программной среды R / В.Л. Егошин, С.В. Иванов, Н.В. Саввина и др. // Экология человека. – 2018. – №12. – С. 55-64.

УДК 336.76

DOI

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИК

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В.,
начальник отделения Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КУРМАКАЕВ С.М.,
бакалавр кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье авторами исследовано состояние финансовых рынков Донецкой Народной Республики, Южной Осетии и Молдавской Республики,